

I SHU’BA. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO’JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNI QO’LLASH SAMARADORLIGI.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

РАХМАТОВ БАХРИДДИН БУРИБОЕВИЧ

кан.экон. наук, доцент,

и. о. профессор кафедры «Экономика и информационные технологии»,
института “International school of finance technology and science”

Самаркандского филиала, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19027783>

Аннотация. Ушбу мақолада иқтисодчи олимларнинг ишларига асосланиб, "инновация" тушунчаси, унинг иқтисодий моҳиятини аниқлашнинг асосий ёндашувлари, инновацион моделга утиш йўллари тадқиқ қилинган. Инновацион фаолиятнинг инфратузилмалари, кутилган натижалари жохон индекси бўйича баҳолаш шакллантирилган.

Калит сўзлар: инновация, инновацион фаолият, инновацион инфратузилмалар, рейтинг, харажатлар, натижалар, субиндекс.

Аннотация. В данной статье, опираясь на работы экономистов, рассматривается концепция «инновации», основные подходы к определению ее экономической сущности и пути перехода к инновационной модели. Формулируется оценка инфраструктур инновационной деятельности, ожидаемые результаты которой основаны на индексе.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационные инфраструктуры, рейтинг, затраты, результаты, субиндекс.

Abstract. In this article, based on the work of economists, the concept of "innovation", the main approaches to determining its economic essence, and the ways to achieve an innovative model are studied. Evaluation of infrastructures of innovative activity, expected results based on the index is formed.

Key words: innovation, innovative activity, innovative infrastructures, ranking, costs, results, sub-index.

Введение. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису и народу Узбекистана указывал, что «...наиболее правильный путь к увеличению объема валового внутреннего продукта к 2030 году с 240 миллиардов долларов — это переход всех секторов на технологическую и инновационную модель роста. Это станет основным направлением нашей стратегии экономического развития в ближайшие годы» [1]. Исходя из этого, широкое изучение проблем перехода экономики на путь инновационного развития приобретает актуальное значение.

На международном уровне ежегодный рейтинг и анализ Глобального индекса инноваций (ГИИ) проводятся бизнес-школой ИНСЕАД, Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Корнельским университетом (США) с 2007 года. ГИИ

состоит из 21 систематического блока, основанного на 7 областях (ключевые институты управления; человеческий капитал и исследования; инфраструктура; развитие рынка; развитие бизнеса; эффективность знаний и технологий; и креативный результат).

Уровень изученности проблемы.

Изучение теории инновационного развития и политики ее реализации активизировалось с 70-80-х годов XX века. Важную роль в создании теории инновационного развития сыграли работы таких ученых, как Аудкуэш Д.Б., Фельдман М.П., Кантвелл Д., Ямарино С., Фурман Д.Л., Портер М.Е., Стерн С., Сонн Д.В., Сторпер М.

Заслуживают внимания научные труды ученых В.М. Анишика, В. Русецкого, Н.К. Толочко, А.Г. Кирякова, В.А. Максимова, Д.Степаненко, В.И. Винокурова, А.М. Фоломевой и других стран СНГ по этой теме. В их работах изучалась сущность инновационного развития и инновационной политики, а также механизмы их реализации.

Вопросы перехода к инновационному развитию в Узбекистане изучены в научных трудах К.Х. Абдурахмонова, С.С. Гулямова, А.В. Вахабова, Х.П. Абулкасимова, Т.С. Расулова, Р.Г. Абдуллаева, Б. Салимова, Ш. Мустафакулова, Д. Каримова, Н. Муминова, Н. Мухиддинова и другие.

Однако, несмотря на публикацию многочисленных научных работ по этой проблемы, всё ещё требует глубокой научной исследований по обоснованию перехода национальной экономики к инновационной модели развития, ждёт своего решения теоретические и практические аспекты с учетом регионального развития. Актуальными остаются разработки модели инновационного развития и внедрению в экономику с учетом региональной специфики республики Узбекистана.

Методы исследования включают научную абстракцию, анализ и синтез, качественные и количественные методы анализа, сравнительные и экономико-статистические методы.

В качестве методов исследования используются научная абстракция, анализ и синтез, качественные и количественные методы анализа, сравнительные и экономико-статистические методы.

По мнению ученых, методология расчета рейтинга основана на анализе факторов, влияющих на годовые изменения рейтингов, и арифметическом среднем двух групп показателей — субиндексов. Это инвестиции в развитие инноваций — субиндекс затрат (Innovation input) и практические результаты в развитии инноваций — субиндекс результатов (Innovation output)[2].

Инновационные результаты – с помощью субиндекс затрат (Innovation input) оценивается инновационной деятельности в составы национальной экономики на основе следующих пяти компонентов:

- Результаты творческой деятельности
- Человеческий капитал
- Инфраструктура
- Развитие рынка
- Результаты в области знаний и технологий

Инновационные результаты с помощью субиндекс результатов (Innovation output)– оценивается результаты инновационной деятельности на основе следующих двух компонентов:

- Результаты в области знаний и технологий

• Результаты творческой деятельности

Формирование инновационной экономики – сложный и многогранный процесс, зависящий от многих факторов. Построение экономики с учетом этих факторов – непростая задача, требующая много времени, но если экономика Узбекистана и его регионов, которая в настоящее время в стадии осуществления модернизации, не поддаётся структурному изменению, обеспечивающие переход к инновационному направлению, то возможности развития конкурентоспособности экономики страны ограничивается.

Основные результаты исследования: Инновационное развитие, помимо обеспечения экономической стабильности, также оказывает влияние на конкуренцию, что, в свою очередь, способствует дальнейшему повышению качества производимой продукции. В связи с этим Президентом нашей страны принято Указ «О стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы», Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, а также законы «О науке и научной деятельности», «Об инновационной деятельности» и «Об образовании».

В результате в 2019-2021 годах в рамках стратегии инновационного развития объем средств, выделяемых из государственного бюджета на сферу науки, увеличился в 3 раза, число молодых ученых выросло с 6,5 тыс. до 10,8 тыс., были созданы специальные учреждения для финансирования инновационной деятельности[3].

Исторически сложилось так, что в Республике Узбекистан всегда существовали структуры, создающие и внедряющие инновации, способствующие повышению престижа страны на мировой арене.

Таблица 1

Показатели влияния Республики Узбекистан на мировой арене

Включая технологическое развитие, использование инноваций, экономический рост нашей страны, обеспечение производства современных тенденций в нашей стране и создание прочной основы для установления сотрудничества с зарубежными компаниями.

Рис. 2

Показатели технологического развития, использования инноваций в Узбекистане, %[4]

Несмотря на проводимые в республике реформы, вопрос внедрения высокотехнологичных производственных мощностей в инновационный и промышленный секторы по-прежнему отстает от ожидаемого.

В результате реализации целевых показателей Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы планируется улучшить позиции Узбекистана в Глобальном инновационном индексе.

Рис 1

Улучшение позиций Узбекистана в Глобальном инновационном индексе

Согласно результатам анализа, если в 2022-2023 годах рейтинг Узбекистана по Глобальному инклюзивному индексу составлял 86,74, то в 2025-2026 годах он повысится на 24 пункта до 62, и на 18 пунктов до 56, соответственно. В результате реализации запланированных стратегий также будет наблюдаться тенденция к увеличению числа субъектов инновационной инфраструктуры.

Рис. 2

Количество объектов инновационной инфраструктуры (технологические парки, центры трансфера технологий, инновационные кластеры, венчурные фонды, инновационные центры, бизнес-инкубаторы и акселераторы), шт.

В связи с увеличением числа созданных объектов инновационной инфраструктуры наблюдаются также качественные изменения в количестве новых инновационных предприятий, специализирующихся на производстве наукоемкой продукции.

Рис 3

Количество инновационных предприятий, специализирующихся на производстве наукоемкой продукции, шт.

Выводы и предложения. Для обеспечения развития инновационной деятельности в Узбекистане мы считаем необходимым обратить внимание на следующие основные проблемы, требующие решения в ближайшем будущем.

Во-первых, ежегодно на рынок труда нашей страны выходит 600-700 тысяч человек. Также по сравнению с 2016 годом охват высшим образованием увеличился с 9% до 38%, а в ближайшем будущем этот показатель вырастет до 50%. Это требует развития эффективных механизмов обеспечения выпускников высших учебных заведений высокотехнологичными рабочими местами;

Во-вторых, существует большая потребность в обеспечении дешевого и универсального производства («превращение одного в тысячу») путем перехода к системе капиталообразования, то есть создания множества новых рабочих мест, и дальнейшего стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов. Необходимо оказывать поддержку предприятиям в секторах и кластерах, венчурным организациям и различным инструментам соответствующего финансового рынка, всесторонне содействовать повышению занятости и доходов населения;

В-третьих, необходимо улучшить и расширить механизмы финансирования научно-исследовательских и инновационных проектов в рамках государственно-частного партнерства, а также привлечь международное финансирование через технопарки, инновационные центры и молодежные технопарки.

Необходимо поддерживать малый и инновационный бизнес путем привлечения средств от организаций и фондов;

В-четвертых, разрабатывать региональные программы инновационного развития с учетом экономической специализации, научно-технического потенциала и имеющихся ресурсов;

В-пятых, разрабатывать механизмы оптимальной поддержки успешных стартап-проектов на этапах массового производства путем их приема в члены инновационных технопарков и свободных экономических зон;

В-шестых, необходимо сформировать в республике целостную систему, включающую цикл «промышленность-территория-наука-высшее образование» и капиталовложения в инновации для создания «прорывных» – «устойчивых» – «эффективных» инноваций и их основных циклических взаимосвязей.

Список использованной литературы

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева к Олий Мажлису и народу Узбекистана, 26 декабря 2026 г. <https://president.uz/uz/lists/view/8834>
2. Абдувалиев А.А. Global innovatsiyalar indeksidagi raqobat kurashi va unda O‘zbekistonning ishtiroki, Iqtisodiyot fanlari, 17-26-betlar.
3. Абулкасимов Х.П., Расулов Т.С. Особенности научно-технической и инновационной политики стран СНГ, Ближнего Востока и Ближнего Востока. – Т., Издательство ТГИВ, 2017. – 380 с.
4. Государственный статистический комитет Республики Узбекистан. Официальный сайт. – www.stat.uz
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2022 г. О стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 гг. 7 июля 2022 г. www.lex.uz,